

مراسلات حددت شكل الدولة الدرزية بين عامي 20

إعداد: نورس عزيز

هذا البحث هو جزء من سلسلة وثائقية خاصة بمنصة رزقة يقوم بإعدادها وتقديمها الصحفي والباحث نورس عزيز، اليوتيوب في الأسفل.

المقدمة:

نشهد في السويداء غياباً واضحاً للمراجع التي نتحدث عن بداية الدخول الفرنسي للجبل بين العامين 1920-1921، و شح المعلومات التي يمكن أن تقدم للباحثين أرضية واضحة يمكن أن يبنوا أبحاثهم على أساسها. يبدو أن هناك بعض التصورات المغلوطة عن تلك الفترة حيث نجد لبساً عند عدد من الباحثين والمهتمين، فيقعون في ويعانون من صعوبة التمييز في تلك الحقبة بين الشخصيات المحورية وأدوارها سواء كانت تلك الشخصيات من الفرنسيين الجبل.

هنا كان لا بد من استعراض أبرز الوثائق المحفوظة في الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي وأرشيف وزارة الدفاع الفرنسي ولنضع بين أيديكم فكرة واضحة وأرضية صلبة لبناء النقاش والبحث على أساسها.

نرى أنه بعد دخول اتفاقية سايكس - بيكو في مرحلة التنفيذ الفعلي، أخذ الفرنسيون حصتهم المتمثلة في سوريا ولبنان، الفاصلة بينهم وبين الحصة البريطانية من جهة إمارة شرقي الأردن، ومع قرار الإدارة الفرنسية تقسيم سوريا ولبنان إثنوغرافي، كان لا بد من استقدام شخصية ذكية ذات خبرة تقوم بهندسة هذه الدويلات وتعمل على رسم واقع سياسي يد الفرنسيين.

استدعى الجنرال هنري غورو جورج كاترو الذي كان برتبة مقدم حينها ليخطط ويشرف على عملية التقسيم وليكون على يد لدولة جبل الدروز.

فمن هو جورج كاترو؟ وما هو دوره المحوري في تأسيس دولة جبل الدروز؟ وما هي الوسائل التي استخدمها للدخول إلى لأول مرة في تاريخ الجبل؟

2- الشخصية المحورية

في منتصف العام 1920 تم تعيين المقدم جورج كاترو الذي كان برتبة مقدم حينها حاكماً لدمشق ومنظماً لإدارة وحكم سوريا امتلك كاترو دهاءً وخبرة عسكرية ودبلوماسية وإدارية نتيجة خدمته في المستعمرات الفرنسية في الهند الصينية وفي المغرب اللغة العربية في المستعمرات الفرنسية في الجزائر (2)،

كان لجورج كاترو الدور الرئيسي في رسم الشكل السياسي والإداري لدولة جبل الدروز حتى تقديم استقالته في العام 1923

بعدها استطاع كاترو الوصول إلى رتبة جنرال وعاد في العام 1940 ليصبح المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق الأوسط القائد العام للقوات الفرنسية الحرة في الشام (3).

3- وثائق رسمية من الأرشيف الفرنسي

شكلت مجموعة رسائل أرسلها جورج كاترو إلى الجنرال هنري غورو المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنان، خرب أبرزها أربع رسائل رسمية محفوظة في الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي في مدينة نانت ومنها:

1-3 الرسالة الأولى: بتاريخ 3 أيلول 1920 وتحت عنوان "حول الزعماء الدرزيين" (4) يستعرض كاترو العلاقات بين الزعماء والحكومة السورية علاء الدين الدروبي المعين من قبل الفرنسيين. تتضمن هذه الرسالة أيضاً الإشارة إلى وجود عدم اتفاق بين أهم أربع شخصيات بارزة في عائلة الأطرش وهم: مذ الأطرش.

2-3 الرسالة الثانية: بتاريخ 1 تشرين الأول 1920 تحت عنوان: "الاستقلال الإداري للقبائل البدوية وللدرزيين" (5)، يتناول معمق لوضع البدو والدروز وعلاقتهم مع السلطة المركزية في دمشق، وأن بإمكان سلطة دمشق السيطرة على البدو، والرعي في الأراضي التي تقع تحت سيطرة سلطة دمشق، وبإمكان السلطة هناك كبح أي عصيان بدوي من خلال التهم والرعي في أماكن سيطرة الحكومة.

أما بالنسبة لجبل الدروز فيتحدث كاترو بوضوح عن أهمية استقلاله تحت توجيه ومراقبة مكتب درزي مرتبط بالبعثة الفرنسية فصل جبل الدروز عن دمشق يمثل عملية مكلفة ويجب على الفرنسيين تحمل تكاليف تحسين الحياة هناك، وبأن من الخطر

ويبين في هذه الوثيقة أهمية وضع حدود دولة جبل الدروز على أساس إثنوغرافي بمعنى أن تشمل حدود الدولة جميع دروز، ويقترح القرى التي يجب أن تشكل الحدود الغربية للدولة الجديدة... ومع هذا يترك كاترو توصية بأن يتم فحصها من لجنة مختصة تُعين لاحقاً.

3-3 الرسالة الثالثة: بتاريخ 9 تشرين الأول 1920 تحت عنوان: "السياسة اتجاه الدرزيين" (6)، يعلن فيها كاترو عن دعم الشعب الدرزي حول شكل الدولة الجديدة وأن يتم اختيار زعيم للجبل يلعب دور الداعم للانتداب والوسيط مع الشعب الد يكون سليم الأطرش، وبأنه يجب على الفرنسيين البقاء بعيدين عن التدخل المباشر بشكل مدروس.

ولتحقيق ذلك يقترح كاترو خطة عملية تقضي بإرسال عميل أسماه (العميل 15) إلى سليم باشا ليخبره ماذا تريد فرنسا من إرسال العميل 15 وعملاء آخرون إلى الجبل للعمل على تشكيل الرأي العام هناك بما يتماشى مع المخطط الذي وضعه كاترو

3-4 الرسالة الرابعة التي وضعت تحت ختم سري وتحت عنوان: "الإجراءات في جبل الدروز" (7) بتاريخ 1 تشرين الثاني بعض النتائج التي حققتها خطته في جبل الدروز وبأنه قدم مبالغ مالية كهدايا لبعض الزعامات في الجبل قيمة كل ه المتداولة حينها) (8)، أي ما يعادل أكثر من 90 ألف دولار في سعر صرف اليوم.

يذكر كاترو بأن أحد الزعماء رفض قبض المبلغ المذكور وقبله ثلاثة آخرون. قام كاترو باستمالة الزعماء بعيداً عن أعين الشعب الدرزي فخصص ميزانية لسليم الأطرش لبدء تنفيذ خطته مقدرة بـ 10 أكثر من مليون وثلاثمئة ألف دولار بسعر صرف اليوم، وأعطاه مبدئياً نصف هذا المبلغ مقدماً، لكن سليم طالب أيضاً بـ موافقة بعض الزعامات على توليه منصب أمير الجبل، فضمن وثيقة ملحقة بهذه الرسالة أرسل سليم قائمة تضم 16 اسم فبلغ إجمالي الرواتب المطلوبة 460 جنية مصري، ما يعادل أكثر من 200 ألف دولار شهرياً بسعر اليوم حيث تم المواز الآخر.

وفي نهاية الرسالة طالب كاترو بإرسال بعثة استقصائية إلى جبل الدروز تحت غطاء "دراسة وتنظيم" على أن تضم المهندسين العسكريين بالإضافة إلى طبيب.

4- الزبدة

تكشفت الوثائق الفرنسية التي استعرضناها عن استراتيجية محكمة صاغها جورج كاترو لتأسيس دولة جبل الدروز دو قامت على ثلاثة أعمدة أساسية:

أولاً: الاستغلال الذكي للانقسامات الداخلية بين الزعامات الدرزية، حيث لم ينظر كاترو إلى جبل الدروز ككتلة موحدة المتنافسة يمكن إعادة ترتيبها.

ثانياً: الاستخدام المنهج للمال كأداة سياسية، فمن خلال تخصيص مبالغ ضخمة تُقدَّر بأكثر من مليون ونصف دولار بق الكثير من الزعماء وتحويلهم من معارضين محتملين إلى شركاء في المشروع الفرنسي.

ثالثاً: العمل بعيداً عن الأضواء، فقد أدرك كاترو أن نجاح مخططه يعتمد على جعل الدروز يشعرون بأن القرار قرارهم، وهو في الحقيقة كان كاترو يحرك الخيوط من الخلف عبر شبكة من العملاء والوسطاء.

هكذا، وفي غضون أشهر قليلة من خريف 1920، نجح كاترو في رسم الشكل السياسي لدولة جبل الدروز، ووضع حدودها وضمن تنصيب سليم الأطرش كأمر للجبل موالٍ لفرنسا.

المصادر والمراجع:

1. <https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/georges-catrox>

2. www.lesclesdumoyenorient.com

3. [Georges CATROUX | L'Ordre de la Libération et son Musée](#)

4. hives Diplomatiques de Nantes), carton 1SI/1/V/551, Section militaire N° 01, septembre 1920

5. CADN, carton 1SI/1/V/551, Mission Française de Damas, n 5/S.P, 1er octobre 1920

6. CADN, carton 1SI/1/V/551, Mission Française de Damas, n 47/S.P, 09 octobre 1920

7. CADN, carton 1SI/1/V/551, Mission française de Damas, N° 152/S.P, 01 novembre 1920

8. régime monétaire de la Syrie. Thèse de doctorat, Paris, Université Paris, Faculté de droit, Librairie L. Rodstein, 1935, p. 29

حول الكاتب:

نورس عزيز: صحفي وباحث من السويداء حاصل على شهادة الماجستير من جامعة نانت الحكومية الفرنسية - قد جيوسياسي دولي، مختص في قضايا دروز السويداء ويدير منصة رزقة الوثائقية ويعمل على جمع وأرشفة وثائق الدروز الفرنسية، عمل سنوات عديدة في المجال التلفزيوني كمنتج برامج، وصانع لمجموعة من الأفلام والسلاسل الوثائقية.

.Swaida Intellectual Digital Magazine. (2026). Vol. 1(1). ISSN: 3099-3172 (online)

Ansehen auf

Reference Number: SIDM-2025-0038